

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

DAFO PARTICIPATIVO

Informe de resultados

Abril 2006

DAFO participativo Informe de resultados

Abril 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nogués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. LA MATRIZ DAFO.....	5
3. DAFO PARTICIPATIVO.....	6
4. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA MATRIZ DAFO PARTICIPATIVA.....	14

1. INTRODUCCIÓN

La primera sesión de trabajo desarrollada en el marco de las Mesas Sectoriales del Plan Estratégico de Teruel 2011 tiene como objetivo la elaboración de una matriz DAFO. Éste es un instrumento de análisis con el que se intenta propiciar la reflexión de todos los integrantes de las nueve submesas de participación y la descripción, conjunta y sintética, del panorama actual de nuestra ciudad.

La redacción de los objetivos de un plan estratégico exige como paso previo tener muy presentes las condiciones de las que se parte, el análisis de la realidad; y para este fin la DAFO se revela como el instrumento más idóneo de observación, pues representa una foto fija de los aspectos más importantes de la ciudad y de sus potencialidades y condicionantes.

Es por ello que se cree en la conveniencia de iniciar el trabajo de las Mesas Sectoriales preguntando a los asistentes cómo ven la ciudad de Teruel.

2. LA MATRIZ DAFO

La matriz DAFO es una excelente herramienta de análisis estratégico para sintetizar las características de las organizaciones y/o los territorios –en este caso, de la ciudad de Teruel– dentro del contexto global en el que se inscriben. Este contexto global tiene una doble perspectiva de análisis: el ámbito interno a la ciudad o, lo que es lo mismo, la propia ciudad, y el ámbito externo, constituido por ciudades o territorios ajenos.

El análisis interno se refiere a aquellos aspectos propios de la ciudad que se deben potenciar (fortalezas) o corregir (debilidades), para enfrentar los retos que presenta un entorno extraordinariamente globalizado. Incluye, por lo tanto:

- **Debilidades:** factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia de otras ciudades: recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, y que, en definitiva, no permiten responder de forma eficaz a las oportunidades y amenazas del ambiente externo.
- **Fortalezas:** posiciones favorables de la ciudad en alguna de sus áreas (medio ambiente, economía, sociedad, gobernabilidad, etc.), y que la colocan en condiciones de responder eficazmente ante una oportunidad o una amenaza.

El análisis externo tiene como objetivo identificar y prever los cambios que se producen en el marco global, en lo que afecta a su realidad actual y a su evolución futura:

- **Amenazas:** situaciones desfavorables, actuales o futuras, que se plantean en el ámbito externo y deben ser enfrentadas por la ciudad con el fin de minimizar los impactos negativos o, incluso, convertirlos en resultados positivos
- **Oportunidades:** circunstancias o factores considerados positivos, favorables y aprovechables que se deben descubrir en el entorno de la ciudad para obtener una mejora en su posición competitiva.

	factores negativos	factores positivos
ámbito interno	Debilidades	Fortalezas
ámbito externo	Amenazas	Oportunidades

3. DAFO PARTICIPATIVA

La siguiente matriz DAFO es la muestra del resultado del análisis y el debate en torno a los ámbitos interno y externo a la ciudad Teruel. Los participantes en las Mesas Sectoriales han aportado una serie de ideas – ordenadas como Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas– que posteriormente el equipo de investigación ha sintetizado y estructurado en ámbitos temáticos, dando forma a una matriz DAFO donde se recogen los aspectos más relevantes sobre la ciudad.

FORTALEZAS

Población

- Buena integración de la población inmigrante

Carácter de los turolenses

- Carácter abierto y afable
- Calidad humana
- Existencia de una conciencia de necesidad de cambio
- Surgimiento de conciencia asociativa
- Capacidad de ahorro de la población

Servicios públicos

- Fácil acceso a los servicios
- Calidad en la prestación de ciertos servicios
- Incremento de servicios destinados a ancianos y discapacitados

Ocio y la cultura

- Incremento de la oferta de actividades culturales

La ciudad

- Ciudad pequeña y acogedora
- Tranquilidad
- Seguridad ciudadana
- Comodidad
- Facilidad y rapidez de movimiento dentro de la ciudad
- Ahorro de tiempo, que se puede dedicar a actividades de ocio
- Enriquecimiento de las relaciones interpersonales
- Incremento del nivel adquisitivo debido a menores gastos en transportes que en otras ciudades
- Fuerte complementariedad entre la ciudad y los pueblos
- Buena situación geográfica

Recursos

- La climatología
- Proximidad a amplios espacios naturales
- Riqueza del patrimonio natural
- Buen estado de conservación de la naturaleza
- Posibilidad de prácticas deportivas en la naturaleza
- Potencialidad para producir energías renovables
- Riqueza y diversidad del patrimonio histórico y cultural
- Recursos agroalimentarios de calidad, con posibilidad de aumentar su valor añadido
- Trascendencia hacia el exterior de la calidad de los productos endógenos

Actividad económica

- Amplias posibilidades para la iniciativa privada
- Sector turístico como motor de la economía turolense
- Cierta diversificación de la estructura productiva
- Amplias posibilidades para el desarrollo tecnológico
- Estabilidad económica por el alto peso de la función pública

Infraestructuras

- Existencia de nuevas vías de comunicación terrestre
- Disponibilidad de suelo industrial tras la finalización de PLATEA

Mercado de trabajo

- Baja tasa de desempleo

Educación y formación

- Enseñanza de calidad

Actividad política

- Resultados positivos derivados de la materialización de proyectos públicos

DEBILIDADES

Población

- Escasez de población
- Desequilibrio en la estructura demográfica
- Éxodo juvenil

Carácter de los terulenses

- Baja autoestima, escasa valoración de lo propio
- Carácter conformista, inmovilista y cómodo
- Sentimiento de derrotismo y pesimismo entre los ciudadanos
- Falta de un proyecto común
- Población poco participativa
- Falta de civismo y conciencia ciudadana
- Falta de cultura emprendedora
- Individualismo, egoísmo y falta de unidad para la acción

Servicios públicos

- Servicios sociales limitados en cantidad y calidad
- Servicios municipales insuficientes

Ocio y cultura

- Déficit de infraestructuras culturales y de ocio
- Escasa oferta de actividades de ocio y cultura

La ciudad

- Carencia de un Plan General de Ordenación Urbana que responda a las nuevas necesidades
- Escasez de suelo urbanizado
- Oferta de vivienda insuficiente para la fuerte demanda
- Elevado precio de la vivienda
- Edificios antiguos en mal estado, y que precisan de rehabilitación
- Patrimonio urbano degradado
- Escasez de espacios para el ocio
- Problemas de circulación y de tráfico
- Déficit de aparcamientos para vehículos
- Suciedad de la ciudad

Factores climáticos

- Crudeza del frío terulense

Actividad económica

- Escasa actividad empresarial
- Reducido tamaño de las empresas
- Reducida competencia entre las empresas locales
- Escaso aprovechamiento de los recursos propios
- Falta de apoyo a emprendedores
- Falta de tejido industrial
- Escasa producción y comercialización de productos de calidad
- Escasa creación de valor añadido en la producción
- Excesiva especialización turística
- Escasa oferta comercial
- Falta de servicios de hostelería
- Poca profesionalidad en el servicio turístico
- Falta de promoción turística

Infraestructuras

- Déficits de infraestructuras de comunicación viaria

Mercado de trabajo

- Oferta limitada de puestos de trabajo
- Excesivo peso de los funcionarios públicos en la estructura del mercado laboral
- Mano de obra poco especializada y cualificada
- Dificil inserción laboral de la población femenina
- Falta de puestos de trabajo para algunas especialidades universitarias

Educación y formación

- Escasa oferta universitaria
- Retraso científico y cultural respecto a otras poblaciones
- Falta de coordinación entre estudios ofertados y necesidades empresariales y sociales

Actividad política

- Mala gestión política
- Bipartidismo político
- Bajo nivel de concertación, coordinación y gobernabilidad
- Falta de liderazgo político

OPORTUNIDADES

Población

- Incremento de población gracias a inmigrantes

Competitividad entre ciudades

- Ampliación de la oferta universitaria en Teruel
- Posibilidad de aprovechar la oferta formativa de ciudades cercanas
- Posibilidad de analizar otros modelos de desarrollo urbano e impulsar el más conveniente

Imagen de la ciudad

- Difusión del nombre de Teruel
- Atractivos de una ciudad pequeña frente a la congestión de las grandes ciudades

Situación geográfica

- Cercanía a una región con gran demanda de mercado
- Cercanía y buena ubicación respecto a ciudades de celebración de grandes eventos

Recursos

- Riqueza de recursos de potencialidad turística
- Nuevas preferencias y demandas del sector turístico

Infraestructuras

- Desarrollo de grandes proyectos de comunicación viaria
- Desarrollo de proyectos vinculados al uso de las tecnologías de información y comunicación
- Atracción de iniciativas exógenas tras la finalización del polígono logístico-industrial PLATEA

Globalización

- Incentivo a la tecnificación e innovación, estimulado por la fuerte competencia

Actividad política

- Incremento de inversiones autonómicas en Teruel
- Políticas nacionales positivas para Teruel
- Nuevas políticas europeas

AMENAZAS

Población

- Progresiva pérdida de peso demográfico relativo en los contextos regional y nacional
- Fuerte competencia frente a otras ciudades para atraer nuevos residentes
- Crecimiento de la ciudad debido al vaciado de los pueblos
- Falta de planificación en la recepción de inmigrantes
- Falta de integración de la población inmigrante
- Reducida cualificación de la población inmigrante
- Atracción de la población más joven y preparada por otras ciudades

Competitividad entre ciudades

- Ciudades cercanas con más servicios
- Oferta universitaria poco atractiva frente a otras ciudades
- Presión urbanística externa que genere un crecimiento poblacional descontrolado
- Ciudades cercanas más competitivas
- Difícil competencia frente a otras ciudades para atraer inversiones exógenas
- Instalación de industrias de elevado impacto ambiental

Imagen de la ciudad

- Inexistencia de una imagen consensuada y única hacia el exterior
- Fugacidad de los atractivos actuales de la ciudad
- Imposición de modelos externos de ciudad
- Identificación de Teruel como "lugar de explotación de recursos"
- Posibilidad de deterioro ambiental derivado de una industrialización exógena incontrolada

Recursos

- Explotación exógena de los recursos naturales endógenos
- Masificación excesiva del turismo

Infraestructuras

- Deficiencia de dotación de infraestructuras respecto a otros territorios
- Retraso en la ejecución de infraestructuras
- Efectos negativos de las nuevas infraestructuras

Globalización

- Inminencia de una crisis económica
- Imposición de un desarrollismo a ultranza
- Deslocalización industrial
- Implantación de empresas contaminantes
- Posible desaparición de empresas tradicionales (del comercio, principalmente)

Actividad política

- Dependencia de administraciones públicas ajenas a la ciudad
- Elevado centralismo regional
- Discriminación dentro de la propia Comunidad Autónoma
- Escaso peso específico respecto al nivel autonómico, nacional y europeo
- Dificultad para lograr la cohesión territorial dentro de la política nacional
- Reducción de los Fondos Europeos

La escasa población de la ciudad y su reducido tamaño demográfico, representan una de las mayores preocupaciones identificadas por los participantes. Hecho que se constata en la reiteración con la que esta idea ha surgido en las distintas submesas de trabajo, pues se ha nombrado en 19 ocasiones -a partir de ahora y a lo largo de todo el informe (19)-. Pero no es éste el único problema demográfico: el desequilibrio en la estructura demográfica (18) se añade como factor condicionante por el fuerte envejecimiento que, por otra parte, resulta difícil de reducir dada la baja tasa de natalidad y el fuerte éxodo de la población joven para formarse en otras ciudades (3).

El escaso atractivo de la ciudad de Teruel para atraer nuevos residentes (1) representa un condicionante y una amenaza para el necesario aumento demográfico. En los últimos años se ha visto cierto incremento de la población, pero en gran parte ha sido debido al vaciado de los pueblos vecinos (1), que empeora el equilibrio demográfico del sistema provincial de asentamiento y, en definitiva, sólo incrementa el envejecimiento de la ciudad, pues en gran medida ha sido población ya jubilada la que se ha desplazado a la ciudad buscando mejores servicios. Ante este panorama, la llegada de población inmigrante (5) se plantea como una oportunidad para el aumento de población.

La buena integración de estos nuevos residentes (1) se ha identificado como una fortaleza, que, en parte, se achaca al carácter abierto y afable de la población turolense (2). Sin embargo, surge el temor de que, debido a la falta de planificación en la recepción de esta población (4), se generen problemas de integración (4) o no se logre la estabilidad de estas personas en la ciudad y busquen desplazarse a otros lugares de acogida.

La falta de ciertos servicios públicos, en cantidad y calidad (10), es otra de las grandes preocupaciones expresadas por los asistentes. Dentro de estos servicios, se ha aludido a las carencias en sanidad, en residencias de ancianos, en titulaciones universitarias, en transporte de viajeros, etc., como importantes debilidades que dificultan la vida cotidiana de los ciudadanos. También en este aspecto, otros servicios municipales como limpieza, recogida de basuras, taxis, etc. (2) se consideran insuficientes. No obstante, de igual modo, se reconocen ciertas fortalezas de la ciudad en este tema, y es que se está viendo un incremento de los servicios destinados a ancianos y discapacitados (1), se remarca la calidad de ciertos servicios (1), por el trato personal y la ausencia de filas y largas esperas, y se incide en el fácil acceso a los servicios públicos (1). Sin embargo, ésta es un área que exige especial atención, dado que la mayor cantidad de servicios, sobre todo privados, disponibles en otras ciudades cercanas (6) pueden constituir una amenaza para la ciudad de Teruel, pues las hacen más completas y atractivas para la vida cotidiana.

En cuanto a atractivos de ocio y cultura, los asistentes señalan como una debilidad la escasez de infraestructuras (1), tales como cines, teatros, galerías de arte, etc.; a la que se añade la baja oferta de actividades culturales y de tiempo libre (6). Sin embargo, en este punto se observa también una fortaleza, pues en la actualidad se percibe cierto incremento en la cantidad de estas actividades.

La falta de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (4) también se ha identificado como una debilidad, junto con otras consecuencias derivadas de este hecho, como la escasez de suelo para urbanizar (2), el elevado precio de la vivienda (5) motivado por el exceso de demanda (2), la escasez de espacios abiertos para el ocio (1), y los problemas de circulación de vehículos (1) y falta de aparcamientos (1), seriamente agravados por el excesivo uso de vehículos privados (1).

Sin embargo, todas esas debilidades casi quedan eclipsadas por las numerosas fortalezas que se atribuyen a la ciudad. Los atractivos de una ciudad pequeña y acogedora (18) favorecen la actividad cotidiana en la ciudad, y aportan tranquilidad (17), seguridad ciudadana (9), comodidad (5) y facilidad y rapidez en los desplazamientos (6) e, incluso, representan menores gastos frente a otras ciudades más grandes, incrementando, en definitiva, el poder adquisitivo de la población (1). Así, el atractivo de una ciudad pequeña frente al efecto congestión que ahora viven algunas ciudades de mayor tamaño (9) se vislumbra como una oportunidad para atraer nuevos habitantes, aprovechado, además, el tirón que puede suponer el actual conocimiento de Teruel fuera de la ciudad (11). En suma, la actual preocupación por el crecimiento de la ciudad y la reflexión que se puede generar ya desde este momento conllevan la posibilidad de estudiar los aspectos positivos y negativos de los distintos modelos de desarrollo urbano (2) en otras ciudades.

Por otro lado, la condición de Teruel como capital de provincia y cabecera de comarca genera una complementariedad entre la ciudad y los pueblos más cercanos (3), hecho que se ve como una fortaleza en lo que respecta al flujo de transacciones y habitantes, a la cercanía de la naturaleza y al equilibrio territorial. La ubicación geográfica de la ciudad (22) también se ve como una fortaleza, ya que genera oportunidades de transacción e incremento de mercado con ciudades cercanas y de mayor tamaño (4), así como la posibilidad de aprovechar las sinergias derivadas de la celebración de próximos eventos de gran calado, la Copa América de Valencia y la Expo Internacional de Zaragoza.

A pesar de que algunos participantes han señalado la dureza del frío de Teruel (5) como una debilidad, otros lo han considerado como una fortaleza (4) por la existencia cercana de pistas de esquí, el secado tradicional del jamón y otros embutidos, un turismo estival atraído por las temperaturas frescas, etc. Por el contrario, todos los asistentes coinciden en otra fortaleza de la ciudad de Teruel ligada a su clima, la fuerte insolación, es decir, el elevado número de días en los que está presente el sol, posibilitando un ambiente agradable y favorable para el turismo, así como su uso para la generación de energías renovables.

La proximidad de espacios naturales (7) de gran riqueza ambiental (11) y buen estado de conservación (7), constituye otro de los recursos de la ciudad, que puede representar la oportunidad para atraer un turismo de interior interesado en la naturaleza y las actividades al aire libre (5). Las condiciones ambientales de Teruel también entrañan cierta potencialidad para la producción de energías renovables (1), lo que se considera una fortaleza y la oportunidad de que realmente se aprovechen.

La riqueza y diversidad del patrimonio histórico y cultural (49) también se señalan como una de las principales fortalezas de la ciudad. Dentro de este enunciado se abre un amplio abanico de recursos como son la tradición de los Amantes, el arte Mudéjar, el casco histórico, el conjunto paleontológico Dinópolis, las distintas fiestas y celebraciones, e, incluso, la tradición gastronómica derivada de productos agroalimentarios de calidad (5) como jamón, trufa, ternasco, dulces, etc., que ya comienzan a tener cierto reconocimiento dentro y fuera de nuestra ciudad (2). Así, a partir de la existencia de estos recursos se abre una perspectiva positiva para su utilización como atractivos turísticos (3). Las nuevas demandas dentro de la actividad turística (12), más volcadas a un turismo de interior, cultural y gastronómico, fuera del tradicional de sol y playa, se convierten en una clara oportunidad para incluir la ciudad de Teruel dentro de los circuitos turísticos emergentes. Ante esta posibilidad es preciso, sin embargo, tener un cuidado especial para que el turismo que se acerque a la ciudad no se transforme en un turismo masificado (4), pues podría constituir una amenaza importante para la imagen de calidad que se pretende proyectar. Del mismo modo, también la explotación exógena de los productos turolenses (2) se plantea como una amenaza potencial.

Este último recelo tiene parte de su justificación en otra de las graves debilidades que se han observado en la ciudad –la escasa actividad empresarial (5)– que explicaría que la población turolense no sea capaz de aprovechar suficientemente sus recursos (2), mientras que empresarios foráneos sí vieran la oportunidad, los transformarían y se adueñarían de los beneficios de su valor añadido (2). Así, en este sentido, se han observado como debilidades la falta de un tejido industrial (9) que, en particular, no se dedica a la producción y comercialización de productos de calidad (1) y que, en consecuencia, no logra generar valor añadido a partir de los recursos endógenos (1). Las razones de fondo que también se han considerado debilidades para el tejido empresarial son, por un lado, el reducido tamaño de las empresas (2) y, por otro, la falta de apoyo público a los pequeños emprendedores (4). Las infraestructuras de comunicación viaria, tanto carreteras como ferrocarril, tienen también parte de responsabilidad. La deficiente dotación (39) se ve como la gran debilidad de nuestra ciudad, mientras que las buenas comunicaciones de otros territorios (6), el retraso en la finalización de las infraestructuras para comunicar nuestra ciudad (6), y los efectos negativos que éstas pueden acarrear (por ejemplo, el efecto “túnel”)(2) se consideran graves amenazas. Sin embargo, es mayor la percepción de oportunidad en los grandes proyectos de comunicación viaria que actualmente se están acometiendo (20); con ellos se piensa que no sólo se beneficiará al transporte de mercancías sino que, sobre todo, aumentará la atracción de potenciales turistas. Se

destaca la oportunidad de acercar en términos de tiempo los grandes mercados de Zaragoza y Valencia a la ciudad de Teruel.

De este modo, el turismo se convierte en motor previsible de la economía turolense. Mientras algunos participantes en las mesas ven en esto una fortaleza para nuestro sistema económico (3), otros consideran que la excesiva especialización turística es una debilidad (1) de la estructura económica de la ciudad, y más cuando se observa falta de servicios de hostelería (5), poca profesionalidad en el servicio prestado (2) y escasa promoción de Teruel como ciudad turística (1).

Así, aunque se reconoce el papel protagonista que está adquiriendo el turismo en la actualidad, se valora la necesidad de que la economía turolense permanezca diversificada, y se remarcan como fortalezas las amplias posibilidades que se presentan a la iniciativa privada (3) y el amplio espacio de desarrollo que todavía existe para la introducción de tecnología (1). En este mismo sentido, se señala que la fuerte competencia derivada de una economía globalizada se convierte en una oportunidad para incentivar la innovación y tecnificación de la producción turolense (1). El desarrollo de proyectos de infraestructuras, como las vinculadas al uso de tecnologías de información y comunicación (4), o las que ofrecen suelo logístico-industrial (7), se concibe como una oportunidad para poner a Teruel a la misma altura que otras ciudades del entorno.

Sin embargo, no sólo los recursos y las infraestructuras son necesarios para el desarrollo empresarial, el capital humano en cantidad y cualificación se erige como factor fundamental. Aquí se encuentran las mayores debilidades del mercado laboral turolense, ya que, de una parte, las empresas no cuentan con recursos humanos suficientes y cualificados para sus necesidades (5), y, de la otra, faltan puestos de trabajo para algunas profesiones o titulaciones universitarias (6), por lo que personas jóvenes con alta cualificación se ven avocados a buscar trabajo en otros lugares fuera de Teruel, con la consiguiente emigración. Asimismo, aunque la baja tasa de desempleo (2) se considera una fortaleza para la ciudad, todavía no se han logrado resolver las dificultades de inserción laboral de la población femenina (1).

Las debilidades en el mercado de trabajo local seguramente responden a deficiencias en la formación de los trabajadores. A pesar de que la calidad de la enseñanza (1) se muestra como una fortaleza, la falta de coordinación entre los estudios ofertados en la ciudad (tanto universitarios como profesionales) y las necesidades de las empresas locales (1) constituye la primera causa, que se suma a la oferta limitada de estudios universitarios (6) y, en consecuencia, a la pérdida de la población más joven y preparada; todo ello deriva en un retraso científico y cultural relativo de Teruel con respecto a otras ciudades (1).

Quizás un capital humano cualificado se configure como uno de los mejores factores para afrontar las amenazas que se han identificado dentro de una economía globalizada, esto es, el desarrollismo a ultranza (1), el temor a una inminente crisis económica (1), la deslocalización industrial (4), la desaparición de empresas tradicionales (1) o la implantación de otras fuertemente contaminantes (2).

Respecto a la actividad política que rige la posibilidad de desarrollo de la ciudad, se destacan algunas debilidades en la esfera de lo local, atribuidas a la mala gestión política (3), al bajo nivel de coordinación y concertación entre administraciones (2) y, en definitiva, el escaso liderazgo político y de gobernabilidad (2). El reducido número de habitantes de la ciudad induce un conjunto de amenazas, consecuencia del escaso peso específico respecto al nivel autonómico, nacional y europeo (3) que, a su vez, deriva en la fuerte dependencia de la acción de administraciones públicas alejadas de la ciudad (3), que no siempre tienen en cuenta nuestros verdaderos problemas. Todo ello puede generar graves implicaciones para la política turolense, dada la discriminación que se observa

dentro de la propia Comunidad Autónoma (3), el elevado centralismo regional (5), la escasa relevancia dentro de la política nacional (2) y, en definitiva, dado el alejamiento del objetivo de cohesión territorial, que puede estar más en el discurso político que en la realidad actual de los territorios (4). No obstante, frente a todo esto, se vislumbra la oportunidad que representan algunas inversiones autonómicas en Teruel (1), políticas nacionales de discriminación positiva (4), así como la recepción de fondos estructurales provenientes de la política europea (2). Todas éstas son políticas que se han materializado en una serie de proyectos como Ciudad Digital, PLATEA, Dinópolis, Urban, etc, y que ya conforman un conjunto de fortalezas para la ciudad de Teruel.

4. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA MATRIZ DAFO PARTICIPATIVA

A continuación se recoge la DAFO general ordenada por los temas más importantes de la ciudad, con la pretensión de hacer más clara la observación de la realidad de Teruel, pero también hacer más fácil la posterior propuesta de objetivos en el proceso de planificación propiamente dicho. De este modo, queda dibujada una DAFO específica para cada tema concreto, que a su vez define, de un modo muy gráfico, espacios más reducidos y abarcables para la acción.

Población

Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escasez de población ▪ Desequilibrio en la estructura demográfica ▪ Éxodo juvenil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buena integración de la población inmigrante
Amenazas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progresiva pérdida de peso demográfico relativo en los contextos regional y nacional ▪ Fuerte competencia frente a otras ciudades para atraer nuevos residentes ▪ Crecimiento de la ciudad debido al vaciamiento de los pueblos ▪ Falta de planificación en la recepción de inmigrantes ▪ Falta de integración de la población inmigrante ▪ Reducida cualificación de la población inmigrante ▪ Atracción de la población más joven y preparada por otras ciudades 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento de población gracias a personas inmigrantes

Carácter de los turolenses

Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baja autoestima, escasa valoración de lo propio ▪ Carácter conformista, inmovilista y cómodo ▪ Sentimiento de derrotismo y pesimismo entre los ciudadanos ▪ Falta de un proyecto común ▪ Población poco participativa ▪ Falta de civismo y conciencia ciudadana ▪ Falta de cultura emprendedora ▪ Individualismo, egoísmo y falta de unidad para la acción 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carácter abierto y afable ▪ Calidad humana ▪ Aparición de una conciencia de necesidad de cambio ▪ Surgimiento de conciencia asociativa ▪ Capacidad de ahorro de la población

La ciudad

Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falta de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que responda a las nuevas necesidades ▪ Escasez de suelo urbanizado ▪ Oferta de vivienda insuficiente para la fuerte demanda ▪ Elevado precio de la vivienda ▪ Edificios viejos que precisan de rehabilitación ▪ Patrimonio urbano degradado ▪ Escasez de espacios para el ocio ▪ Problemas de circulación y de tráfico ▪ Falta de aparcamientos para vehículos ▪ Suciedad de la ciudad ▪ Servicios sociales limitados en cantidad y calidad ▪ Servicios municipales insuficientes ▪ Déficit de infraestructuras culturales y de ocio ▪ Escasa oferta de actividades de ocio y cultura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciudad pequeña y acogedora ▪ Tranquilidad ▪ Seguridad ciudadana ▪ Comodidad ▪ Facilidad y rapidez de movimiento dentro de la ciudad ▪ Ahorro de tiempo, que se puede dedicar a actividades de ocio ▪ Enriquecimiento de las relaciones interpersonales ▪ Incremento del nivel adquisitivo debido a menores gastos que en otras ciudades ▪ Fuerte complementariedad entre la ciudad y los pueblos ▪ Buena situación geográfica ▪ Fácil acceso a los servicios ▪ Calidad en la prestación de ciertos servicios ▪ Incremento de servicios destinados a ancianos y discapacitados ▪ Incremento de la oferta de actividades culturales
Amenazas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciudades cercanas con mayores servicios ▪ Oferta universitaria poco atractiva frente a otras ciudades ▪ Presión urbanística externa que genere un crecimiento poblacional descontrolado ▪ Ciudades cercanas más competitivas ▪ Dificil competencia frente a otras ciudades para atraer inversiones exógenas ▪ Instalación de industrias de elevado impacto ambiental ▪ Inexistencia de una imagen consensuada y única hacia el exterior ▪ Fugacidad de los atractivos actuales de la ciudad ▪ Imposición de modelos externos de ciudad ▪ Identificación de Teruel como "lugar de explotación de recursos" ▪ Posibilidad de deterioro ambiental derivado de una industrialización foránea incontrolada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliación de la oferta universitaria en Teruel ▪ Posibilidad de aprovechar la oferta formativa de ciudades cercanas ▪ Posibilidad de analizar otros modelos de desarrollo urbano e impulsar el más conveniente ▪ Difusión del nombre de Teruel ▪ Atractivos de una ciudad pequeña frente a la congestión de las grandes ciudades

Recursos endógenos

Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Crudeza del frío turolense 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La climatología ▪ Proximidad a amplios espacios naturales ▪ Riqueza del patrimonio natural ▪ Buen estado de conservación de la naturaleza ▪ Posibilidad de prácticas deportivas en la naturaleza ▪ Potencialidad para producir energías renovables ▪ Riqueza y diversidad del patrimonio histórico y cultural ▪ Recursos agroalimentarios de calidad con posibilidad de aumentar su valor añadido ▪ Trascendencia hacia el exterior de la calidad de los productos endógenos
Amenazas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Explotación exógena de los recursos naturales endógenos ▪ Masificación excesiva del turismo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riqueza de recursos de potencialidad turística ▪ Nuevas preferencias y demandas del sector turístico

Actividad económica

Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escasa actividad empresarial ▪ Reducido tamaño de las empresas ▪ Reducida competencia entre las empresas locales ▪ Escaso aprovechamiento de los recursos propios ▪ Falta de apoyo a emprendedores ▪ Falta de tejido industrial ▪ Escasa producción y comercialización de productos de calidad ▪ Escasa creación de valor añadido en la producción ▪ Excesiva especialización turística ▪ Escasa oferta comercial ▪ Falta de servicios de hostelería ▪ Poca profesionalidad en el servicio turístico ▪ Falta de promoción turística ▪ Falta de infraestructuras de comunicación viaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amplias posibilidades para la iniciativa privada ▪ Sector turístico como motor de la economía turolense ▪ Cierta diversificación de la estructura productiva ▪ Amplias posibilidades para el desarrollo tecnológico ▪ Estabilidad económica por el alto peso de la función pública ▪ Existencia de nuevas vías de comunicación terrestre ▪ Disponibilidad de suelo industrial tras la finalización de PLATEA
Amenazas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inminencia de una crisis económica ▪ Imposición de un desarrollismo a ultranza ▪ Deslocalización industrial ▪ Implantación de empresas contaminantes ▪ Posible desaparición de empresas tradicionales (del comercio, principalmente) ▪ Deficiencia de dotación de infraestructuras respecto a otros territorios ▪ Retraso en la ejecución de infraestructuras ▪ Efectos negativos de las nuevas infraestructuras 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incentivo a la tecnificación e innovación, estimulado por la fuerte competencia ▪ Desarrollo de grandes proyectos de comunicación viaria ▪ Desarrollo de proyectos vinculados al uso de las tecnologías de información y comunicación ▪ Atracción de iniciativa foránea tras la finalización del polígono logístico-industrial PLATEA

Mercado de trabajo

Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oferta limitada de puestos de trabajo ▪ Excesivo peso de los funcionarios públicos ▪ Mano de obra poco especializada y cualificada ▪ Dificil inserción laboral de la población femenina ▪ Falta de puestos de trabajo para algunas especialidades universitarias ▪ Escasa oferta universitaria ▪ Retraso científico y cultural respecto a otras poblaciones ▪ Falta de coordinación entre estudios ofertados y necesidades empresariales y sociales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baja tasa de desempleo ▪ Enseñanza de calidad

Actividad política

Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mala gestión política ▪ Bipartidismo político ▪ Bajo nivel de concertación, coordinación y gobernabilidad ▪ Falta de liderazgo político 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resultados positivos derivados de la materialización de proyectos públicos
Amenazas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dependencia de administraciones públicas ajenas a la ciudad ▪ Elevado centralismo regional ▪ Discriminación dentro de la propia Comunidad Autónoma ▪ Escaso peso específico respecto al nivel autonómico, nacional y europeo ▪ Dificultad para lograr cohesión territorial dentro de la política nacional ▪ Reducción de los Fondos Europeos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento de inversiones autonómicas en Teruel ▪ Políticas nacionales positivas para Teruel ▪ Nuevas políticas europeas